

नेपाली नाटकको समकालीन दृष्टि CONTEMPORARY PERSPECTIVE OF NEPALI DRAMA

डा. अशोक थापा, उपप्राध्यापक,

kazithapa@gmail.com

नेपाली केन्द्रीय विभाग, त्रि.वि.

Central Department of Nepali, T.U., Nepal

सारसङ्क्षेप

[समकालीन नेपाली नाटक भन्नाले वि.सं. २०३६ पछि प्रकाशित नाटकलाई बुझनुपर्छ। यो लेख समकालीनताको सिद्धान्तका आधारमा नेपाली नाटकमा भएका अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्न केन्द्रित छ। आगमन र निगमन शोधविधिको प्रयोग गरिएको यस लेखमा पुस्तकालयमा उपलब्ध स्रोतलाई सामग्री सङ्कलनको प्रमुख आधार मानिएको छ। लेखका प्राथमिक स्रोत प्रकाशित नेपाली नाटक हुन् भने, नाटकसम्बन्धी अतीतमा लेखिएका लेख, शोधपत्र, शोधप्रबन्ध र कार्यपत्रहरू द्वितीय स्रोतका रूपमा प्रयोग भएका छन्। विशेष रूपमा, लेखले दुई महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समेटेको छ—पहिलो, नेपाली नाटकको पछिल्लो सिर्जनात्मक गतिविधि र दोस्रो, यसले अवलम्बन गरेका विषयस्रोतहरू। झन्डै चार दशक (वि.सं. २०३० पछि) को अवधिमा नेपाली नाटक समसामयिक घटनाहरूमा आधारित रहेको देखिन्छ। समाजबाट पृथक् भएर नाटक लेख्न सकिन्छ; त्यसैले पछिल्लो समयका नेपाली नाटकहरू सामाजिक घटनाहरूमै केन्द्रित छन्। समाजसँगको सम्बन्धकै कारण नाटकलाई "तीनै लोकको अनुकरण गरिने विधा" भनिएको हुन सक्छ। यद्यपि "समकालीन" शब्दले एकदेखि डेढ दशकको अवधिलाई जनाउँछ भन्ने मान्यता छ, पश्चिमी साहित्यमा पछिल्लो ५० वर्षको साहित्यलाई पनि समकालीन भनिन्छ। यस लेखले वि.सं. २०३० पछि सिर्जना भएका नाटकहरूलाई साझा प्रवृत्तिका आधारमा समकालीन नाटकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। नेपाली साहित्यमा नाटक अल्प लेखिने विधा हो। यस विधामा अनुसन्धान पनि कमै भएको वर्तमान सन्दर्भमा, समकालीन नेपाली नाटकले तय गरेको मार्गलाई पहिचान गर्नु नै यस लेखको प्रमुख उद्देश्य हो। यस लेखमा पछिल्लो समयमा प्रकाशित नेपाली नाटकको अवलोकन गरी विसङ्गतिवाद, नारीवाद, स्वैरकल्पना, सडकनाटक आदि प्रवृत्तिका केन्द्रमा समकालीन नेपाली नाटक केन्द्रित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। नाटकमा रुचि राख्ने शोधार्थीहरूका लागि यो लेख भविष्यमा एउटा उपयोगी सन्दर्भ सामग्री बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।]

शब्दकुञ्जी: नारीवाद, प्रगतिवाद, विसङ्गतिवाद, सडकनाटक, स्वैरकल्पना

विषयपरिचय

तीसको दशकदेखि नेपाली नाटकमा आधुनिकता, उत्तरआधुनिकताले भित्र्याएका नवप्रवर्तन भित्रिए। यही समयदेखि नेपाली नाटकमा समसामयिकता आएको मानिन्छ। यस कालखण्डमा ध्रुवचन्द्र गौतम, गोपाल पराजुली, मोहनराज शर्मा, शिव अधिकारी, सरूभक्त आदिजस्त नाटककार देखापरे। यस समयमावधिलाई एउटा कालखण्ड मानेर यस लेख तयार पारिएको छ। विशेष गरी नेपाली नाटकको इतिहासलाई सर्वेक्षण विधिको प्रयोग गरी यो लेख तयार पारिएको हो। समकालीन नेपाली नाटकको सर्वेक्षण गरी कृतिगत निरूपण गर्नु त्यसबाट मूल प्रवृत्तिको निरूपण गर्नु यस लेखको मुख्य शोधसमस्या हो। यस कालखण्डको नाटकका मूल प्रवृत्तिलाई पाठमाझ प्रस्तुत गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ। २०३० पछि सिर्जना भएका नाटकलाई प्राथमिक स्रोत मानेर तिनीहरूको अध्ययनपछि प्रवृत्ति निरूपण गरिएको छ। समीक्षात्मकभन्दा वर्णनात्मक र सूचनामूलक बनाउनु यस लेखको खास विशेषता हो।

सैद्धान्तिक पर्याधार

अङ्ग्रेजी शब्द *Contemporary* लाई नेपालीमा "समसामयिक" वा "समकालीन" शब्दले प्रतिनिधित्व गर्छ । यी शब्दहरू समानार्थी भए पनि सन्दर्भअनुसार फरक अर्थमा प्रयोग हुन्छन् । समसामयिकता शब्द संस्कृतको "सम" र "समय" मूलबाट व्युत्पन्न भई "समकालीन" अथवा "समसामयिक" रूपमा विकसित भएको हो । यसको अर्थ वर्तमान समय, युगविशेष, वा तत्कालीन घटनासँग सम्बन्धित मानिन्छ ।

शब्दकोशीय परिभाषाहरू:

- नेपाली बृहत् शब्दकोश ले "एकै समयको वा तत्कालीन" भनी परिभाषित गरेको छ ।
- कोलिन्स इंग्लिस डिक्सनरी ले "एकै समयको वा सँगसँगै विद्यमान" भन्ने अर्थमा समसामयिकतालाई स्पष्ट पारेको छ ।
- हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी शब्दकोशहरूले पनि यसलाई "समकालीन, आधुनिक, नवीन" अर्थमा व्याख्या गरेका छन् ।

साहित्यिक परिप्रेक्ष्य:

- पाश्चात्य साहित्यमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ५० वर्षलाई समसामयिक साहित्य मान्ने चलन छ ।
- नेपाली साहित्यमा भने १०-१५ वर्षभित्र सिर्जित साहित्यलाई मात्र समसामयिक मान्ने धारणा देखिन्छ ।
- समसामयिक साहित्यले युग विशेषका यथार्थ, वर्तमान समाजको चित्रण, र नयाँ सोचलाई समेट्छ ।

समसामयिकताको विशेषताहरू:

- वर्तमान समयको यथार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
- पुरानो मान्यता र अन्धविश्वासलाई बहिष्कार गर्दछ ।
- नवीनता र आधुनिकताको पक्षधर हुन्छ ।
- आजको समाज र परिस्थितिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समेट्छ ।

यस प्रकार, समसामयिक साहित्य भनेको समय विशेषको यथार्थ चित्रण गर्ने, आजको समाजको युगीन अभियानलाई प्रतिबिम्बित गर्ने साहित्य हो । यसले साझा साहित्यिक प्रवृत्तिको अनुसरण गर्दै युगका विशिष्ट पक्षहरूलाई उजागर गर्छ । प्रस्तुत लेख यसै सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित छ ।

(क) तीसको दशक (२०३०-२०३९) का नाटक

विजय मल्ल र गोविन्दबहादुर मल्ल 'गोठाले'ले नेतृत्व गरेको मनोविश्लेषणात्मक धारालाई तोड्दै ध्रुवचन्द्र गौतमको विसङ्गतिवादी नाटक 'त्यो एउटा कुरा' (२०३० चैत) को प्रकाशनसँगै नेपाली नाटकको समकालीन समय प्रारम्भ हुन्छ जुन तीसको दशकबाट सुरु भएको छ । समसामयिक कालखण्डमा देखिएका विविध (मिथकीयता, लैङ्गिकता, उत्तरआधुनिकता आदि) नाट्य प्रवृत्तिमध्ये अस्तित्ववादी-विसङ्गतिवादी चिन्तनको थालनीसँगै यस चरणको भएको हो । यस चरणका सबै नाटक अस्तित्ववादी-विसङ्गतिवादी हुन् भनियो भने गलत हुन्छ । यस चरणमा ध्रुवचन्द्र गौतम, मनबहादुर मुखिया, गोपाल पराजुली, सरुभक्तका साथै गीतिनाटकलेखनमा माधवप्रसाद घिमिरे तथा रायनजस्ता व्यक्तित्व क्रियाशील देखिन्छन् । अगिल्लो चरणमा सक्रिय नाटककार बालकृष्ण सम, विजय मल्ल, गोविन्द मल्ल 'गोठाले'का नाटक पनि यस चरणमा प्रकाशित छन् । कविताका सन्दर्भमा सडककविता क्रान्ति, नाटकका सन्दर्भमा सडकनाटक देखिनु यस चरणको उपलब्धि हो । फुटकर रूपमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका नाटकबाहेक यस कालखण्डमा झन्डै तीन दर्जन जति नाटक प्रकाशित छन् । यस दशकमा सिर्जित नाटकको कालक्रमिक सूची यसप्रकार रहेको छ ।

क्र.सं.	नाटककार	नाट्यकृति	मिति
१.	ध्रुवचन्द्र गौतम	त्यो एउटा कुरा	२०३०
२.	मनबहादुर मुखिया	अनि देउराली रुन्छ	२०३०

३.	माधव भँडारी	घरजम	२०३०
४.	मोदनाथ शास्त्री	हाम्रो लक्ष्य	२०३०
५.	रामप्रसाद प्रदीप	मुलुकभित्र	२०३०
६.	माधव भँडारी	आमाको आकाङ्क्षा	२०३१
७.	भाउपन्थी	चौथो पात्र	२०३२
८.	मनबहादुर मुखिया	फेरि इतिहास दोहोरिन्छ	२०३२
९.	चूडानाथ भट्टराय	मेरा रूपका चार रूप	२०३३
१०.	बालकृष्ण सम	स्वास्नीमान्छे	२०३३
११.	भीमनिधि तिवारी	आत्महत्या	२०३३
१२.	गोविन्दबहादुर मल्ल 'गोठाले'	भोको घर	२०३४
१३.	मनबहादुर मुखिया	क्रसमा टाँगिएको जिन्दगी	२०३४
१४.	विजय मल्ल	दोभान	२०३४
१५.	जगदीश घिमिरे	सन्तान	२०३५
१६.	बालकृष्ण सम	ऊ मरेकी छैन	२०३५
१७.	सत्यमोहन जोशी	जब घाम लाग्छ	२०३५
१८.	सत्यमोहन जोशी	फर्केर हेर्दा	२०३५
१९.	गोपाल पराजुली	गोलाईका दुई छेउ	२०३७
२०.	ध्रुवचन्द्र गौतम	भष्मासुरको नलीहाड	२०३७
२१.	माधवप्रसाद घिमिरे	शकुन्तला	२०३७
२२.	चूडानाथ भट्टराय	दुई दृष्टिको एक सपना	२०३८
२३.	टीका शर्मा	राजमुकुट	२०३८
२४.	अशेष मल्ल	रामायणको अर्को पृष्ठ २०३९	
२५.	उदय शर्मा	आमा	२०३९
२६.	दिल साहनी	जनताको शत्रु	२०३९
२७.	ध्रुवचन्द्र गौतम	द्वन्द्व	२०३९
२८.	बद्री अधिकारी	भीडमा हराएका मान्छेहरू	२०३९
२९.	बासु पासा	म हेरेर फर्केँ	२०३९
३०.	बासु पासा	समाज	२०३९
३१.	माधवप्रसाद घिमिरे	मालतीमङ्गले	२०३९
३२.	रायन	सिम्मा	२०३९
३३.	श्यामदास वैष्णव	केही लघुनाटक	२०३९
३४.	श्यामदास वैष्णव	केही गीतिनाटक	२०३९
३५.	सरुभक्त	युद्ध उही ग्याँस च्याम्बरभित्र	२०३९

माथि उल्लिखित नाटकसूचीको मूल्याङ्कन गर्दा मुख्य प्रवृत्तिका रूपमा विसङ्गतिवादी-अस्तित्ववादी नाटक देखिए पनि अगिल्लो चरणका देखिएका मनोविश्लेषणात्मकता, स्वैकाल्पनिकता र मिथकीयता जस्ता प्रवृत्ति यस चरणका नाटकमा देखिन्छन् । यस चरणबाट सडकनाटकको प्रारम्भ भएकाले यस चरणलाई ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ । नाटक कोरा लेखकीय

शौखमात्र नभएर जनचेतनाको बलियो साधनका रूपमा स्थापित हुन यस चरणको अर्को उपलब्धि हो । बालकृष्ण समजस्ता पाका नाटककार र त्यस समयमा भर्खर कलम चलाउँदै गरेका सरुभक्त, रायन, अशेष मल्ल जस्ता नाटककार एकै साथ देखिनु यस चरणको उल्लेख्य पक्ष हो । नाटक र गीतिनाटक सँगै लेखन, प्रकाशन र मञ्चन हुनु यस चरणको अर्को चाखलाग्दो पक्ष हो । पञ्चायती अवरोधका बाबजुद पनि रङ्गकर्म सक्रिय हुनु पनि यस चरणको अर्को सबल पक्ष देखिन्छ ।

(ख) चालिसको दशक (२०४०-२०४९) का नाटक

चालिसको दशकमा विकसित भएको नाटकीय प्रविधिमा सडकनाटक मञ्चन एक हो । अगिल्लै दशकमा प्रारम्भ भए पनि गीतिनाटकले विकसित रूप ग्रहण गरेको कालखण्ड हो यो । यो चरण भनेको पञ्चायती शासन उत्कर्षमा पुगेको चरण हो । पञ्चायती ज्यादतीको विरोध र त्यस समयको प्रशासनिक अकर्मन्यतालाई विरोध गर्ने सन्दर्भमा प्रगतिशील स्वर मुखरित हुनु यस समयको सबल पक्ष हो । सङ्ख्यात्मक रूपमा तीसको दशकमा भन्दा यस दशकमा नाट्यकृतिको सङ्ख्या अधिक देखिएको छ । चालिसका दशकका नाटकलाई कालक्रमिक रूपमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ ।

क्र.सं.	नाटककार	नाट्यकृति	मिति
१.	उदय शर्मा	सिन्धुलीको व्यथा	२०४०
२.	दिल साहनी	ज्याला	२०४०
३.	रमेश विकल	सरदार भक्ति थापा	२०४०
४.	वासु शशी	तरबार	२०४०
५.	विजय मल्ल	मानिस र मुकुण्डो	२०४०
६.	विजय मल्ल	स्मृतिको पर्खालभित्र	२०४०
७.	विजय मल्ल	सृष्टि रोकिँदैन	२०४०
८.	शिव अधिकारी	त्रासदी मुद्राहरू	२०४०
९.	अशेष मल्ल	तुँवालोले ढाकेको वस्ती	२०४१
१०.	अशेष मल्ल	सडकदेखि सडकसम्म	२०४१
११.	उदय शर्मा	एद्धोष	२०४१
१२.	गिरिराज आचार्य	जन उदय	२०४१
१३.	मोहनराज शर्मा	यमा, जेमन्त	२०४१
१४.	लोकेन्द्र ब. चन्द	नेताको साथी	२०४१
१५.	बासु पासा श्रेष्ठ	श्रद्धा	२०४१
१६.	वासु शशी	बाँसुरीमा नअटाएको धुन	२०४१
१७.	विजय मल्ल	पहाड चिच्याइरहेछ	२०४१
१८.	विजय मल्ल	भित्तेघडी	२०४१
१९.	विजय मल्ल	भुलैभुलको यथार्थ	२०४१
२०.	विश्वगोपाल लम्साल	रसिक बूढो अन्यालमा	२०४१
२१.	सरुभक्त	इतिहासभित्रको इतिहास	२०४१
२२.	कविताराम	स्वाभाव गीता	२०४२
२३.	खगेन्द्र संग्रौला	फाटेको लगौटी टालेको दिमाग	२०४२
२४.	खगेन्द्र संग्रौला	भविष्यको खोजी	२०४२

२५.	मोहनराज शर्मा	बैकुण्ठ एक्सप्रेस	२०४२
२६.	लक्ष्मीदेवी घिमिरे	म उन्नतिको काँडा बन्दिन	२०४२
२७.	सत्यमोहन जोशी	मृत्यु एक प्रश्न	२०४२
२८.	सरुभक्त	शिशिरका अन्तिम दिनहरू	२०४२
२९.	अग्निशिखाधर्मोदत्त शर्मा	रु फेरि आउनेछ	२०४३
३०.	उदय शर्मा	फूलबारीको कथा हवाइ व्यथा	२०४३
३१.	फणीन्द्रराज खेताला	मूर्ति बोल्छ	२०४३
३२.	अग्निशिखा	इज्जत	२०४४
३३.	बालकृष्ण पोखरेल	हस्ताक्षर गरेपछि	२०४४
३४.	मोदनाथ प्रश्रित	आमाको काखमा	२०४४
३५.	शङ्कर कोइराला	पिट्युँको भारी	२०४४
३६.	अशेष मल्ल	अनादिक्रम	२०४५
३७.	प्रचण्ड मल्ल	तिलङ्गा	२०३५
३८.	रश्मी खतिवडा	केही लघुनाटक	२०४५
३९.	खगेन्द्र सिटौला	बहुलाही दिदीको अधुरो तिहार	२०४६
४०.	गोपाल पराजुली	सडकपछि सडक	२०४६
४१.	सरुभक्त	एस धम्मो सनतनो	२०४६
४२.	खगेन्द्र सिटौला	भविष्यको खोजी	२०४७
४३.	सरुभक्त	जस्तो दन्त्यकथा	२०४७
४४.	गणेशप्रसाद काफ्ले	जेमपुरी	२०४८
४५.	रायन	कहाली	२०४८
४६.	विजय	माधुरी	२०४८
४७.	शिव अधिकारी	तासको जामा र तीन नाटक	२०४८
४८.	सरुभक्त	ईथर	२०४८
४९.	गोपी सापकोटा	मान्छे	२०४९
५०.	भारती खरेल	भाइटिका	२०४९
५१.	सुरज श्रेष्ठन	अधुरो सपना	२०४९

यस चरणमा विज्ञान नाटक लेखन जस्तो नवीन कार्य भएको छ । अगिल्लो दशकमा सक्रिय भएका विजय मल्ल, अशेष मल्ल, बासु पासा, सरुभक्त, सत्यमोहन जोशी आदिको पुनरावृत्ति यस चरणमा भएको देखिन्छ । यस चरणमा उदय शर्मा, दिल साहनी, रमेश विकल, बासु पासा, अग्निशिखा, खगेन्द्र सँग्रौला जस्ता प्रगतिशील नाटककार पनि देखिएका छन् ।

(ग) पचासको दशक (२०५०–२०५९) का नाटक

लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर पञ्चायतमा रहेपछि यस चरणका नाटककार आक्रोशित छन् । बहुदल आएपछि जनताका सपना साकार हुन्छन् भन्ने अपेक्षा र त्यसको प्राप्तिमा बीचमा तालमेल नमिलेको सन्दर्भमा यस चरणका नाटक लेखिएका छन् । जनताले अपेक्षा गरेका राजनीतिक दलले दिएको धोका, राजनैतिक बैमानी र भ्रष्टाचार जस्ता विषयवस्तुलाई यस चरणका नाटकमा प्रस्तुत

गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले निम्त्याएको युद्धको दस्तावेज यस चरणका नाटकमा देखिएका छन् । सङ्ख्यात्मक दृष्टिले अगिल्लो दशकभन्दा यस चरणका नाटक अधिक देखिएका छन् ।

क्र.सं.	नाटककार	नाट्यकृति	मिति
१.	अविनाश श्रेष्ठ	अश्वत्थामा हतोहत	२०५०
२.	अविनाश श्रेष्ठ	समय अनि समय	२०५०
३.	अशेष मल्ल	एवम् रीतले	२०५०
४.	कालीभक्त पन्त	शुम्भ वध	२०५०
५.	तोयानाथ पाण्डे	इमान	२०५०
६.	तोयानाथ पाण्डे	संयोग	२०५०
७.	वेदकुमारी न्यौपाने	पश्चात्ताप	२०५०
८.	मह जोडी	महसन	२०५०
९.	माधवप्रसाद घिमिरे	वीषकन्या	२०५०
१०.	रामहरि बूढाथोकी	घरज्वाइँ	२०५०
११.	सरुभक्त	गाउँघरका नाटकहरू	२०५०
१२.	अशेष मल्ल	कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ	२०५१
१३.	खगेन्द्र संग्रौला	समयको स्पन्दन	२०५१
१४.	जीवन शर्मा	ठूली	२०५१
१५.	मोदनाथ प्रश्रित	मन्त्रीजी	२०५१
१६.	वासु शशी	उपहार	२०५१
१७.	शिव अधिकारी	नरमेध	२०५१
१८.	सरुभक्त	मलामी	२०५१
१९.	लूनकरण कला मन्दिर	रामलीला	२०५२
२०.	दलबहादुर काउछा	पितृहत्या	२०५३
२१.	वेदकुमारी न्यौपाने	एउटा कथाको अन्त्य	२०५३
२२.	श्रवण मुकारुड	यलम्बर	२०५३
२३.	अशेष मल्ल	प्रश्न यथावत्	२०५४
२४.	विप्लव ढकाल	अन्तिम नायिका	२०५४
२५.	बुद्धिबहादुर थकाली	लाहुर जाने धोको	२०५४
२६.	माधवप्रसाद घिमिरे	अश्वत्थामा	२०५४
२७.	माधवप्रसाद घिमिरे	हिमालपारि हिमालवारि	२०५४
२८.	सरुभक्त	असमय अमौसम	२०५४
२९.	गोपी सापकोटा	पूर्णविराम	२०५५
३०.	जनार्दन सम	चेतना	२०५५
३१.	बाबा बस्नेत	योद्धा	२०५५
३२.	माधव घिमिरे	देउकी	२०५५
३३.	शारदा सुब्बा	अघोषित	२०५५
३४.	शारदा सुब्बा	नीलो पीडा	२०५५

३५.	शिव अधिकारी	चखलीले लाउने भई चाँदीको चप्पल	२०५५
३६.	शिव अधिकारी	सिंहासन	२०५५
३७.	सरुभक्त	निमावीय	२०५५
३८.	सुधा त्रिपाठी	निश्सासका गुजुल्टाहरू	२०५५
३९.	हरिमाया भेटवाल	सहिद रोएको देश	२०५५
४०.	अशेष मल्ल	कुमारी	२०५६
४१.	आहुति	अँध्यारोमा छट्पटाएकाहरू	२०५६
४२.	खगेन्द्र प्रधानाङ्ग	अविवाहित श्रीमती	२०५६
४३.	नारायणदत्त शास्त्री	पागल	२०५६
४४.	नारायणदत्त शास्त्री	योगमाता	२०५६
४५.	शिव अधिकारी	बुद्धि अपाहिजहरूको घोडदौड	२०५६
४६.	गोविन्द गिरी 'प्रेरणा'	मुर्दा मानिस	२०५७
४७.	भोला रिजाल	गौँथली	२०५७
४८.	मनिक्रमराज शर्मा	अँध्यारासँग जुध्नेहरू	२०५७
४९.	राजव	घामसँग	२०५७
५०.	राजव	लोचन वंशको साक्ष्य र अन्य नाटक	२०५७
५१.	सरुभक्त	जस्तो दन्त्यकथा	२०५७
५२.	हरिमाया भेटवाला	इतिहासको पुनरागमन	२०५७
५३.	अभि सुवेदी	आरुका फूलका सपना	२०५८
५४.	कृष्ण उदासी	अन्तिम संहार	२०५८
५५.	गेहनाथ गौतम	उत्तर मसान	२०५८
५६.	पुष्प आचार्य	नेपाल गयो भन्दिनू है	२०५८
५७.	मोदनाथ प्रश्रित	बुद्ध र चण्डाल युवती	२०५८
५८.	शिव अधिकारी	सर्पको पाइला	२०५८
५९.	हरिराज खेवा	अपदस्त जिन्दगी	२०५८
६०.	कञ्चन पुडासैनी	जोर जुहारी	२०५९
६१.	कालीप्रसाद रिजाल	यशोधरा	२०५९
६२.	कृष्ण उदासी	अग्निकुण्ड	२०५९
६३.	फणीन्द्रराज खेताला	सीता स्वयम्बर	२०५९
६४.	विष्णुभक्त फुयाँल	बाध्यता	२०५९
६५.	शङ्करप्रसाद शर्मा	आशा	२०५९
६६.	शरद पौडेल	बुहारी	२०५९

यस चरणमा प्रयोगशील नाटक लेखिए । लैंगिक विषयवस्तुका नाटक पनि यस चरणमा देखिएका छन् । यस चरणमा उत्तरआधुनिक चेतनाले प्रवेश पाएको देखिन्छ । रङ्गमञ्चमा नाटक इतरका विधाबाट पनि थुप्रै विषयवस्तुका नाटकको मञ्चन गरियो । गीतिनाटकले पनि यस चरणमा स्थान पाएको देखिन्छ ।

(घ) साठीको दशक (२०६०-२०६९) का नाटक

राजनीतिक रूपमा १० वर्षे जनयुद्धले एउटा मोडमा पुगेर संश्लेषण हुँदै गरेको यो सम सबैभन्दा आरोहअवरोहको समय हो । विद्रोही र तत्कालीन समयको सरकारसँग द्विपक्षीयबहुपक्षीय छलफल र वार्ता, १२ बुँदे शान्तिसम्झौता जस्ता घटनाक्रम रहेको त्यस समयको परिस्थितिलाई आफ्नो विषयस्रोत बनाएर नेपाली नाटक सिर्जना भएका छन् । यस कालखण्डमा अगाडिका कतिपय साहित्यिक चिन्तन नाटकमा पुनः देखिएका छन् भने कतिपय नाटककारले पुनः सक्रियता देखाएको समय पनि हो यो । जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पृथकता पाइए पनि युद्धले दिएको गहिरा घाउ भने नेपाली जनताका मनमस्तिष्कमा गाढा बनेर बसेको समयमा नाटक सिर्जनाक्रम निरन्तर देखिएको छ । जनयुद्धका साथै नाटकमा सीमा विवाद, साइबर संस्कृति, विधा भञ्जन, विधा मिश्रण र भूमण्डलीकृत भावसहितको नाटकलेखन यस समयमा देखिएको छ । यसका साथै सूचनाप्रविधि र डायस्पोरिक चेतनाजस्ता नवीन धारणा पनि समयका नाटकमा देखिएका छन् । नाटकमात्र होइन थियटरमा पनि नयाँ शैलीको प्रयोग गरिएको यस समयका नाटकमा गणतन्त्रको स्वर मुखरित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस चरणका नाटकको कालक्रमिक सूची यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क्र.स.	नाटककार	नाट्यकृति	मिति
१.	अभि सुवेदी	पाँच नाटक	२०६०
२.	अशेष मल्ल	रक्तबिज	२०६०
३.	किसन थापा 'अधिर'	भोक	२०६०
४.	क्षितिजकुमार थापामगर	शोक धुन	२०६०
५.	खगेन्द्र लामिछाने	पीडागीत	२०६०
६.	गोपी सापकोटा	खरानी	२०६०
७.	मुकुन्द शर्मा	वेणी संहार	२०६०
८.	कृष्ण शाह 'यात्री'	समय अवसान	२०६१
९.	नरनाथ शर्मा निरौला	आमा	२०६१
१०.	पदम पाण्डे	दाइजो	२०६१
११.	बासु शशी	बासु शशीका नाटक	२०६१
१२.	माधवप्रसाद घिमिरे	बालकुमारी	२०६१
१३.	मुकुन्द न्यौपाने	देशभक्त सिपाही	२०६१
१४.	मोहनराज शर्मा	उताको बाघ	२०६१
१५.	सरुभक्त	गाउँको कथा यस्तो हुन्छ है	२०६१
१६.	सरुभक्त	सिरुमारानी	२०६१
१७.	अशेष मल्ल	कालो इतिहास	२०६२
१८.	मिलन गर्तौला	पृथक यात्रा	२०६२
१९.	मुकुन्द न्यौपाने	नाटकभित्रको संवाद	२०६२
२०.	सुरेन्द्र नकर्मि	सडक नाटक	२०६२
२१.	गोपाल पराजुली	समानान्तर सडक	२०६३
२२.	दामोदर घिमिरे	पर्खाल	२०६३

२३.	पुष्प आचार्य	अन्तिम लास	२०६३
२४.	पुष्प आचार्य	मैना	२०६३
२५.	शार्दूल भट्टराई	बाँसुरी आतङ्क	२०६३
२६.	सरुभक्त	शरणार्थीहरू	२०६३
२७.	हरिमाया भेटवाल	मृत्युपत्र	२०६३
२८.	अभि सुवेदी	तीन नाटक	२०६४
२९.	कृष्ण शाह 'यात्री'	मान्छे मान्छेहरू	२०६४
३०.	खेम थपलिया	युद्ध र शान्ति	२०६४
३१.	गोपी सापकोटा	कालो आकृति	२०६४
३२.	शिवानी सिंह थारू	भर्चुअल रियालिटी	२०६४
३३.	पुष्प आचार्य	हराएको सूर्य	२०६५
३४.	शारदा सुब्बा	यशोधरा	२०६५
३५.	खेम थपलिया	नागार्जुन एक्सप्रेस	२०६६
३६.	देवी क्षेत्री दुलाल	नाटक अनाटक	२०६६
३७.	बासु शशी	बुद्ध	२०६६
३८.	अशेष मल्ल	टैगोरका पात्रहरू	२०६७
३९.	किशोर अनुराग	जङ्गे पिल्लर	२०६७
४०.	कृष्ण पहाडी	मरुस्थलको यात्रा	२०६७
४१.	कृष्ण शाह 'यात्री'	अतिरिक्त यात्रा	२०६७
४२.	कृष्ण शाह 'यात्री'	निर्वासित मनहरू	२०६७
४३.	कृष्ण शाह 'यात्री'	बामियानका चिसा बुद्धहरू	२०६७
४४.	नन्दलाल आचार्य	युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान	२०६७
४५.	टीकाप्रसाद भट्ट	अर्कचसकंसबक	२०६७
४६.	टीकाप्रसाद भट्ट	अनिच्छित विवाह	२०६७
४७.	टीकाप्रसाद भट्ट	नर्मदा	२०६७
४८.	टीकाप्रसाद भट्ट	मामकरण	२०६७
४९.	टीकाप्रसाद भट्ट	हाकिम चौकिदार	२०६७
५०.	टीकाप्रसाद भट्ट	यमपुरीको परिवहन	२०६७
५१.	डी.बी. किराती	भत्किएका घरहरू	२०६७
५२.	भीमसेन सापकोटा	भत्किएको पर्खाल	२०६७
५३.	पुरु लम्साल	ठूलीको सपना	२०६७
५४.	अशेष मल्ल	शकुनी पासाहरू	२०६८
५५.	प्रवीण पुमा	सुम्निमा	२०६८
५६.	प्रवीण पुमा	सुम्निमा पारुहाड	२०६८
५७.	प्रवीण पुमा	हेल्छाकुप्पा	२०६८
५८.	हृदयरज शर्मा	निषिद्धा र अन्य नाटक	२०६८

५९.	सुरेन्द्र महर्जन	भाग्य गीतिनाटक	२०६९
६०.	हरिमाया भेटवाल	आहाल	२०६९

समकालीन कालखण्डमा प्रगतिशील नाटक लेखन कम देखिए पनि यसको उपस्थिति शून्य भने छैन । प्रगतिवादी कित्ताका नाटक त यस समयमा झन् कम लेखिएका छन् । साठीको दशकपछि भने नेपालमा आएको गणतन्त्रको लहरसँगै यस कित्ताका नाटक लेखन फाइफुट्टु देखिए । राजनीतिक रूपमा जनता इतिहासमा सबैभन्दा निराश भएको समय भएकाले पनि प्रगतिशील र प्रगतिवादी नाटक कम लेखिएका हुन् । संविधान सभाबाट निकै जटिल प्रयासपछि मात्र संविधान प्राप्त गरेको सन्दर्भमा प्रगतिवादी सोच राख्ने साहित्यकारहरू झन् खरो उत्रनु पर्ने बेलामा त्यसो हुन नसक्दा जनवादी नाटकहरू कम लेखिन पुगेका छन् । जनताका दैनन्दिन सबाल जटिल बनिरहेको समयमा प्रगतिशीलप्रगतिवादी नाटक लेखिनुको विकल्प छैन । यस्तै अन्योलका बीचमा समसामयिक कालखण्ड गुञ्जिएको छ । यस चरणमा प्रकाशित नाटकको मूल्याङ्कनपछि यस चरणका नाटकहरूको साझा प्रवृत्तिलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

(ड) मूल साझा प्रवृत्ति

१. अस्तित्ववादी-विसङ्गतिवादी

मानवजीवन निराशामा जेलिएको छ । निरन्तर सङ्घर्षमा तल्लिन भए पनि मानवजीवन मूल्यहीन छ भन्ने मान्यता यस चिन्तनमा राखिन्छ । नेपाली नाटकको पश्चवर्ती समयमा देखिएको सबैभन्दा मूलभूत प्रवृत्ति अस्तित्ववादी-विसङ्गतिवादी प्रवृत्ति हो । यसको अर्थ यो होइन कि नेपाली नाटकमा यस प्रवृत्तिका नाटक समसामयिक चरणमा मात्र लेखिएका हुन् । अस्तित्ववादी-विसङ्गतिवादी चिन्तनको सङ्केत पुष्कर शमशेरको लक्ष्यहीन (१९९९) एकाङ्की, विजय मल्लको जिउँदो लास (२०१७), गोविन्दबहादुर 'गोठाले'को भुसको आगो (२०१३), च्यातिएको पर्दा (२०१६), दोस कसैको छैन (२०२७) जस्ता नाटक तथा पारिजातका अँध्यारोको नदी (२०२७), आफ्नो रात (२०२८), एक कठीन निष्कर्ष (२०३०) आदि एकाङ्कीमा पनि यस प्रवृत्तिको प्रयोग भएको देखिन्छ । सचेत रूपमा ध्रुवचन्द्र गौतमको त्यो एउटा कुरा (२०३०), भस्मासुरको नलीहाड (२०३७), गोपाल पराजुलीको गोलाद्धका दुई छेउ (२०३७), सडकपछि सडक (२०४६), समानान्तर सडक (२०६३), चढिरहेको दिन (२०३७), सरूभक्तको असमय अमौसम (२०५४), मलामीहरू (२०५२), कृष्ण शाह 'यात्री'को, मृत्यु सम्पादन (समय अवासन नाटकसङ्ग्रह २०६१ भित्र), बारूदी शताब्दी, गोपी सापकोटाको कालो आकृति, चुरोट, कागज र मैनबत्तीहरू (कालो आकृति, २०६४ भित्र) जस्ता नाटकहरू अस्तित्व-विसङ्गतिवादी भावमा सिर्जना भएका छन् । अस्तित्ववाद-विसङ्गतिवादमा आजको मानवले दिनदिनै भोगेका यावत जटिलताको कुरा उठान गरिन्छ जुन भाव नेपाली नाटकको पछिल्लो चरणमा सिर्जित नाटकमा प्रशस्त देखिन्छ ।

२. सडकनाटक

समसामयिक कालखण्डमा देखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति सडकनाटक हो । यसको सुरुआत अशेष मल्लले गरेका हुन् । उनको हामी बसन्त खोजिरहेका छौं (२०३९) बाट नेपालमा यस प्रारम्भ भएको मानिन्छ । मल्लकै अतिरिक्त आकाश (२०४१) पनि अर्को महत्त्वपूर्ण सडकनाटक हो । उनका समाप्त असमाप्त (२०३९), म भनेको हामी, इत्यादि प्रश्नहरू, अतिरिक्त आकाश, तुवाँलोले ढाकेको वस्ति, को गर्दै छ फेरि युद्धको घोषणा जस्ता सडकनाटक लेखन, निर्देशन तथा मञ्चन भएका छन् । सडकनाटक लेखन तथा मञ्चनका दृष्टिले कृष्ण शाह 'यात्री' पनि सक्रिय छन् उनका पश्चात्ताप, चिसो बस्ती (२०४९), समय चेतना (२०५४), मान्छे मान्छेहरू (२०५७), मौन आवाज (२०५९), बारूद शताब्दी (२०६०), आवाज (२०६१), सचेतना (२०६२), महापात्र (२०६३), अर्को प्रश्न (२०६४) जस्ता सडकनाटकहरू मञ्चित छन् । शार्दूल भट्टराईको बाँसुरी आतङ्कलाई सडकनाटक (धुले नाटक) का रूपमा लिन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा महेन्द्र मल्लङ्गीयाको नव बस्ती (२०५६), कृष्ण पहाडीका मुक्ति ध्वजा, इतिहास, निर्वासन,

कालो धरती, आर्तनाद, प्रतिबिम्ब, खण्डहरू, हाहाकार, कोलाहल बस्तीको अभिलेख, मरुस्थलको यात्रा जस्ता सडकनाटक पनि चर्चामा छन्। हरिमाया भेटवालका पनि केही सडकनाटक चर्चामा छन्।

३. मिथकीयता

यस कालखण्डमा देखिएको अर्को प्रवृत्ति मिथकीयता हो। ध्रुवचन्द्र गौतम, अविनाश श्रेष्ठ, अशेष मल्ल, विप्लव ढकाल, सरुभक्त, प्रवीण पुमा, श्रवण मुकारम, कृष्ण शाह 'यात्री', गोपाल पराजुली, शिव अधिकारी, पुष्प आचार्य, सत्यमोहन जोशी, फणिन्द्रराज खेताला आदिका नाटक मिथकीयताको प्रयोग भेटिन्छ। मिथकीयताको दृष्टिले ध्रुवचन्द्र गौतमको भस्मासुरको नलीहाड (२०३७) बेजोड नाटक हो। अविनाश श्रेष्ठको अश्वथामा हतोहत (२०५०) अर्को मिथकीय नाटक हो। विप्लव ढकालको अन्तिम नायिक (२०५४) मा महाभारतकालीन द्रौपतीको मिथकलाई प्रयोग गरिएको छ। अशेष मल्लका रामायणको अर्को पृष्ठ (२०३९), कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ (२०५०), कुमारी आमा (२०५६), रक्तबीज (२०६०), शकुनि पासाहरू (२०६८) मिथकीय नाटक हुन्। शारदा शुब्बाको यशोधरा (२०६५) नाटकमा पनि मिथकीयताको प्रयोग भएको छ।

४. नारीवादी चेतना

नेपाली नाटक इतिहासमा लैङ्गिक मुद्दा पहलमानसिंह स्वारको माध्यमिककालीन नाटक विमलादेवी देखि प्रारम्भ भएको हो। यस क्रममा गोपालप्रसाद रिमालका मसान र यो प्रेम जस्ता नाटक पनि सम्झनलायक छन्। विषय मल्लको जिउँदो लास (२०१७), पारिजातका एक कठीन निष्कर्ष (२०२३), अँध्यारोको नदी (२०२७), आफ्नो रात (२०२८), पुष्प आचार्यको मैना (२०६३) नाटक पनि उल्लेखनीय छ। देवकुमारी न्यौपानेको एउटा कथाको अन्त्य (२०५३), विचलित वर्तमान (२०५८) जस्ता नाटकमा नारीवादी चेतना र लैङ्गिक मुद्दालाई उठाइएको छ। लैङ्गिकताकै दृष्टिले सुधा त्रिपाठीका निस्श्वासका गुजुल्टाहरू (२०५५) र यसै सङ्ग्रहभित्रको 'क्षत-विक्षत मुटुहरू'लाई नमुनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसै गरी हरिमाया भेटवालका हराएकाहरू (२०५५), सहिद रोएको देश (२०५५), इतिहासको पुनारागमन (२०५६), बोक्सीहरू (२०५७), मृत्युपत्र (२०६३), आहाल (२०६४), कतामरी (२०६५), माया (२०६६) जस्ता नाटकमा समसामयिक चेतना र लैङ्गिक मुद्दालाई उठान गरिएको छ। यसै गरी लैङ्गिकताका विषयमा शारदा सुब्बाका देउरालीका एक थुङ्गा फूल (२०४१), नभेटिएको बाटो (२०४२), दुखेका मान्छेहरू (२०४७), समानान्तर (२०४८), अघोषित नीलो पीडा (२०५५), यशोधरा (२०६५), यसै गरी शान्ता श्रेष्ठको दिन होइन साँझपछिको रात, भारती खरेलको भाइटिका, कमला न्यौपानेको बिसाएको भारी (२०६६), रश्मी खतिवडाको केही लघु नाटक (२०४५), बाबा बस्नेतको युद्ध (२०५३), जयन्ती स्पन्दन र विजया स्मृतिको दिदीबहिनी (२०५९) जस्ता नाटकमा पनि लैङ्गिक दृष्टिकोण भेटिन्छ।

५. स्वैरकाल्पनिक चेतना

स्वैरकल्पनाको प्रयोग गर्न समकालीन नाटककार खप्पिस छन्। ध्रुवचन्द्र गौतमको भस्मासुरको नालीहाड (२०३७) स्वैरकाल्पनिक नाटक हो। मोहनराज शर्माको वैकुण्ठ एक्सप्रेस (२०४२) मा पनि स्वैरकल्पनाको प्रयोग छ। शिव अधिकारीको तासको जामा र तीन नाटक (२०४८) र बालकृष्ण समको स्वास्नीमान्छे (२०३३), सरुभक्तको मलामीहरू (२०५१) मा पनि स्वैरकल्पाको प्रयोग छ। विप्लव ढकालको निलाम्बरको आकाश युद्ध (२०५४) नाटकमा स्वैरकल्पनाको प्रयोग भेटिन्छ। कृष्ण शाह 'यात्री'को समय अवशान (२०६१) एकाङ्की सङ्ग्रहका एकाङ्कीमा स्वैरकल्पनाको प्रयोग छ।

६. रेडियो तथा गीतिनाटक

नेपाली नाटक साहित्यमा रेडियो तथा गीतिनाटक पनि उल्लेखनीय छन्। रेडियो नेपालको स्थापना भएपछि रेडियोबाट नाटक प्रसारण गर्ने प्रचलन प्रारम्भ भएको हो। गीतिनाटकको चर्चा गर्दा समसामयिक कालखण्डमा रायनको सिम्मा (२०३८) र कहली (२०४८) उल्लेख्य छन्। यस सन्दर्भमा जीवन शर्माको ठूली (२०५१), पूजा र कालापानीदेखि नालापानीसम्म दुई गीतिनाटक चर्चित छन्। गीतिनाटक लेखनमा माधवप्रसाद घिमिरेको प्रमुख भूमिका रहेको छ। उनको शाकुन्तला (२०३८), मालती मङ्गले

(२०३९), विषकन्या (२०५०), अश्वमत्थामा (२०५३), हिमालपारि हिमालवारि (२०५४), देउकी (२०५५), बालकुमारी (२०६१) जस्ता गीतिनाटक प्रकाशित तथा मञ्चित छन् ।

७. प्रगतिवादी चेतना

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनासँगै नेपाली नाटकलेखनमा प्रगतिशील चेतना भित्रिएको छ । हृदयचन्द्र सिंहको छेउ लागेर (२००६), गङ्गालालको चिता (२०११) जस्ता नाटकमा प्रगतिशील चेतना रहेको देखिन्छ । प्रगतिशीलताबाट माथि उठेर प्रगतिवादमा पुग्ने गरी वासु पासाको किसान हो ! (२००८), भूपि शेरचानको परिवर्तन (२०१०) जस्ता नाटकमा प्रगतिशील चेतना भेटिन्छ । यसै गरी दिल साहनी, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, मोदनाथ प्रश्रित, खेम थपलिया, शार्दूल भट्टराईका नाटकमा प्रगतिशीलता भेटिन्छ । यसमा पनि प्रश्रितको पचास रुपैयाँको तमसुक, सपनाहरू उपहार देशलाई, आमाको काखमा (२०३३) जस्ता नाटक प्रगतिशील नमुना नाटक बन्न सकेका छन् ।

८. उत्तरआधुनिक चेतना

नाटककार बालकृष्ण समयको ऊ मरेकी छैन (२०३५) देखि सामान्य पुटका रूपमा प्रवेश गरेको उत्तरआधुनिक चेतना ध्रुवचन्द्र गौतमको भस्मासुरको नलीहाड (२०३७) हुँदै अशेष मल्लको रामायणको अर्को पृष्ठ (२०३९), कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ (२०५०), कुमारी (२०५६), रक्तबीज (२०६०), श्रवण मुकारुडको यलम्बर (२०५३), विप्लव ढकालको अन्तिम नायिका (२०५४), गोपी सापकोटको पूर्णविराम (२०५५), खरानी (२०६०), कालो आकृति (२०६४) अविनाश श्रेष्ठको अश्वत्थामा हतोहत (२०४५), कृष्ण शाह 'यात्री'को मृत्यु सम्पादन (२०५९), बामियानका चिसा बुद्धहरू (२०६७), शारदा सुब्बाको यसोधरा (२०६५), रमेश के.सी.को अपात्र र म प्रेयसी र नानीहरू प्लस मिसायल बराबर जिरो, शिवानी सिंह थारूको भर्चुअल रियालिटी (२०६४) जस्ता नाटकहरू उत्तरआधुनिक चेतना भेटिन्छ । पुष्प आचार्यको हराएको सूर्य (२०६५), अभि सुवेदीको अग्निको कथा (२०६०, पाँच नाटक) नाटक पनि उत्तरआधुनिक नाटक हो ।

माथि उल्लेख गरिएका समसामयिक नेपाली नाटकका साझा प्रवृत्तिको छोटो चर्चा गरिसकेपछि यस चरणमा सिर्जना भएका नाटक र नाटकमीले वर्तमान (समकाल) का सामाजिक परिदृश्यलाई अङ्कन गर्न सकेका छन् वा छैनन्? भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ । समकालीन नेपाली नाटकको मुख्य स्वरहरू यस प्रकार रहेका छन् :

क. नेपाली नाटक नेपालको विविध समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सफल छ ? जनजाति र गैरजनजातिका बीचको अन्तर्सम्बन्ध वा द्वन्द्व, सिमान्तकृत वर्ग, निमुखा वर्गको आवाज नाटकमा के कति समावेश भएको छ ? यस विषयमा पनि नाटककार सचेत हुन आवश्यक छ । नेपाली भाषाको नाटकमा नेपाली भाषा र भाषीको मात्र आवाज समावेश भए पुग्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ तर बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालमा एउटा भाषा र संस्कारको प्रभाव अर्कोमा पर्ने र स्थानीय भाषाबाट नेपाली भाषा प्रभावित हुन नौलो कुरा होइनन् ।

ख. नाटकको प्रयोजन के हो? मनोरञ्जन कि त्यो पछि पनि केही छ ? आत्मसन्तुष्टि, समाज परिवर्तन, लक्षित वर्ग (सबै व्यक्ति समुदाय), मनोरञ्जन, यथार्थको प्रकटीकरण, लोककल्याण यस प्रकृतिका प्रयोजनमा आजका नाटक कतिसम्म सचेत छन् ।

ग. जनताका निराशा, आक्रोस, चित्त दुखाइको प्रतिबिम्बन नाटक भएको छ कि छैन? वैदेशिक रोजगारले सिर्जना गरेको मानसिक आघात र पारिवारिक विखण्डनका मुद्दा आजका नाटकमा समावेश छन् छैनन्,

घ. नाटक लेखिन्छन्, खेलिन्छन् तर ती नाटकमा वर्तमानका समयको चित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छ कि छैन ।

ङ. दशकौँदेखि नेपाली जनताको सपनाको हत्या भइरहेकै छ, के यो साहित्यको विषयवस्तु हुन सक्दैन? नाटकको विषयवस्तु हुन सक्दैन? सक्छ भने के कसरी भइरहेको छ? त्यो विषयवस्तुलाई साहित्यले कति सम्बोधन गरेको छ ? यो आजको गम्भीर समस्या हो ।

च. हाम्रो समाजमा महिलाले रङ्गक्षेत्रमा काम गर्न हुँदैन, महिलाले नाटक तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कार्य गर्दा राम्रो मानिँदैन त्यसका बावजुद पनि यहाँ दर्जनौं महिलाले काम गरिरहनु भएको छ । उनीहरूले भोगेको चुनौती सामान्य प्रकृतिको देखिँदैन ।

यसर्थः

- आजको समाज भूमण्डलीकृत समाजको एउटा साहित्य एउटा भाषा र एउटै देशमा सीमित हुनुहुँदैन । विश्व नियाल्न सक्ने नाटककारले मात्र सही र सर्वव्यापी सिर्जना दिन सक्छ ।
- आजको जनबोली हरेक दिन मोबाइल फोन र सोसियल मेडियामा रूपान्तरित छ । नाटकले त्यसलाई समात्न सकेको छ कि छैन आजको समकालीन बोली नाटकरूपी टेपरिकर्डमा अटाउन सकेको छ कि छैन?
- नेपालीपन र नेपाली स्वभावलाई जोगाउनु पर्ने चुनौती एकातिर छ भने आज विश्व दौडिएको प्राविधिक मार्गलाई पनि बोध गराउनु समकालीन नेपाली नाटकको अर्को चुनौती रहेको छ ।

निष्कर्ष

नेपाली साहित्यमा अन्य विधाको तुलनामा नाटक कम लेखिएका छन् । लेखिएका नाटक पनि रङ्गमञ्चमा कम प्रस्तुत भएका छन् । प्रस्तुत भएका नाटक पनि व्यक्तिगत इच्छा, सामाजिक सम्पर्क र व्यक्तिगत पहुँचमा रहेका नाटककारका नाटकमात्र मञ्चन हुने गरेका छन् । समसामयिक कालखण्डमा जुन रूपमा नाटक सिर्जना हुनुपर्ने हो त्यस रूपमा भएका छैनन् । सङ्ख्यात्मक दृष्टिहले हेर्दा २०३० सालपछि झन्डै २०० को हाराहारीमा नाटक सिर्जना भएका छन् । त्यसमा मञ्चन भएका नाटकको सङ्ख्या झन्डै ५० जति मात्रै छ । नेपालका सन्दर्भमा सुव्यवस्थित रङ्गमञ्चको व्यवस्था नभएको स्थिति देखिन्छ भने अर्कातिर नाट्यकर्मी, नाट्यशाला पनि राजधानीकेन्द्री रहेका छन् । साइबर संस्कार, विदेशी संस्कृति, अत्याधुनिक (थ्रि डी, टुवेल डी) चलचित्र, दर्शकमा रङ्गमञ्चमा गएर नाटक हेर्ने संस्कारको अभाव आदिजस्ता कारणले नाटक तथा रङ्गमञ्च समृद्ध बनेर जनताको मनमनभित्र वास बस्न सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता कायम भएर सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय नाचघरजस्ता संस्थाको भित्री इच्छाशक्ति नेपालको नाटक तथा रङ्गमञ्चको विकास गर्न दिशातर्फ केन्द्रित भएको खण्डमा हाल नेपाली नाटकले समातेको दिशा वा मार्ग र यसको आवश्यकता र महत्त्वबोध सरकारी तवरबाट हुन सकेको खण्डमा यसको विकास हुने कुरामा विश्वमस्त हुन सकिन्छ । यद्यपि समकालीन कालखण्डका नेपाली नाटकले समाजका केन्द्रीय मुद्दालाई समात्न नसके पनि प्रयास भने निरन्तर रहेको देखिन्छ ।

सन्दर्भसूची

थापा, अशोक, (२०६५), 'समकालीन नेपाली नाटकमा प्रयोग' कुञ्जिनी, (वर्ष ११, अङ्क ११), पृ.८९-९५ ।

थापा, अशोक, (२०६५), *नाट्यसमीक्षा र अन्य समालोचना*, काठमाडौं: न्यू हिरा बुक्स इन्टरप्राइजेज ।

पनेरू, राजिन, (२०७२), *उत्तरवर्ती चरणका नेपाली नाटकका प्रवृत्ति*, अप्रकाशित स्नातकोत्तर शोधपत्र, नेपाली केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।

बस्नेत, यम, (२०७२), *पचासका दशकका नेपाली नाटक*, अप्रकाशित स्नातकोत्तर शोधपत्र, नेपाली केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।

यात्री, कृष्ण शाह, (२०६३), सय वर्षको नेपाली रङ्गमञ्च, ठमाडौं: नेराप्रप्र, सङ्गीत नाट्य विभागबाट चितवनमा प्रस्तुत कार्यपत्र, बैशाख २६-२८ ।

उपाध्याय, केशवप्रसाद, (२०६१), *नेपाली नाटक र नाटककार*, ललितपुर: साझा प्रकासन ।

जोशी, रत्नध्वज, (२०३७), *नेपाली नाटकको इतिहास*, काठमाडौं: नेराप्रप्र ।

प्रधान, हृदयचन्द्र सिंह, (२०२७), *केही नेपाली नाटक*, ते.संस्क., ललितपुर: साझा प्रकाशन ।

श्रेष्ठ, दयाराम र मोहनराज शर्मा, (२०५६), *नेपाली साहित्यको संक्षिप्त इतिहास*, ललितपुर: साझा प्रकाशन ।